

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA “KONSEPT” TUSHUNCHASINING LINGVOKOGNITIV TALQINI

Xolbibi Jumayeva

Termiz davlat universiteti Lingvistika: o‘zbek tili yo‘nalishi

1-kurs magistranti

xolbibijumayeva2003@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19604159>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot o‘zbek tilshunosligida kognitiv tilshunoslikning markaziy tushunchasi – konseptning ta’rifi, tuzilishi va ifodalanishi muammolarini o‘rganadi. Jahon va o‘zbek olimlarining qarashlari tahlil qilinib, “tushuncha” va “konsept” o‘rtasidagi farqlar, konseptning lingvokognitiv xususiyatlari ochib beriladi. Tadqiqot natijalari o‘zbek tilshunosligida antroposentrik paradigma rivojiga va til-madaniyat bog‘lanishini o‘rganishga hissa qo‘shadi.

Kalit so‘zlar: konsept, kognitiv tilshunoslik, tushuncha, konseptosfera, o‘zbek tili, lingvokognitiv tahlil.

O‘z mohiyati bilan konseptlar mavjudlikni ifodalaydi. Tushuncha esa, konseptning bitta qirrasini, aspekti xolos. Konsept hech vaqt bitta qatlamdan iborat bo‘lmaydi. Shu kabi, konsept ayni vaqtning o‘zida o‘zidagi barcha tarkibiy qismlardan ham iborat bo‘la olmaydi. Negaki, bu holda tartibsizlik yuzaga keladi. Konseptlarni g‘oyalar boshqaradi va shakllantiradi. Bu esa – ularning turg‘un va o‘zgarmas struktura emasligini isbotlaydi. Binobarin, konseptlarni g‘oyalar shakllantiradi va konseptlar turli g‘oyalarga yo‘naladi va yo‘naltiradi (g‘oyalar chatishuvi, integratsiyasi ro‘y beradi). Natijada, ularning tabiatida tushuncha anglatishga doir o‘zgaruvchi, noturg‘un manzara yuzaga keladi. Har bir alohida olingan konsept ko‘lamida o‘zga konseptlarga dahldor mikrolavhalar saqlanadi. Bu lavhalar qadriyatli-ma‘naviy ko‘lamda yangi shakl-shamoyil kasb eta boradi. Bu o‘rinda konsept go‘yo yangidan “tug‘iladi”.

Konseptlar ishon ongida “yashaydi” va ehtimollar doirasidagi tushunchalarga ishora beribgina qolmasdan, insoniyatning tarixiy, ijtimoiy, ilmiy, nasriy va nazmiy tajribasini namoyon etadi. Konseptlarni tekshirishda aniq bir madaniyatga mansub bo‘lgan tegishli “tayanch so‘zlar” inobatga olinadi. Bu “kalit so‘zlar” aniq leksemalar, umummilliy til birliklari bilan bir qatorda, paralingvistik vositalar ham bo‘lishi mumkin. Jumladan, o‘zbek mentalitetida *pul* konsepti “*aqcha*”, “*moyana*”, “*cho‘tal*”, “*mulla jiring*” singari jargonlar orqali ifoda etiladi. Madaniy jihatdan *pul* konsepti moddiy ne‘mat sifatida qaralganida, lison egasi tomonidan yuqoridagi vositalar bilan ifodalanadi, aks holda, “*pul*”, “*mablag‘*” leksemalari ishga tushiriladi. Shuningdek, bosh barmoqni o‘rta barmoqqa urishtirib, jarangdor tovush hosil qilish bilan ham *pul* konseptiga ishora berish o‘zbek madaniyatiga xos hodisa sanaladi. Shuningdek, “ichkilik” so‘ziga G‘arb va Amerikaning ko‘plab rivojlangan davlatlarida u qadar salbiy munosabat bildirilmaydi. Ularning mafkurasida kuzatilganidek, hatto muayyan tashkilotlar o‘rtasidagi hamkorlik borasida uyushtiriladigan ziyofatlarda ichkilikning turli rusumli navlari dasturxon bezagi bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, pivo ichimligi ba‘zi yevropa mamlakatlarining milliy mahsuloti va iftixori hisoblanadi. Bundan farqli, “ichkilik” so‘zi o‘zbek xalqida kishining kayfiyatini chog‘ qiluvchi ichimlik sifatida emas, aksincha, jamiyat axloqiy mezonlariga to‘g‘ri kelmaydigan turli nojo‘ya oqibatlarini keltirib chiqaruvchi salbiy ottenkali so‘z hisoblanadi. Hatto, to‘y-shodiyonalarda ham, ichkilikni dasturxonga ming bir mulohaza bilan tortadigan xonadonlar juda ko‘p. Qolaversa, mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlar

samarasi o'laroq, rahbar shaxslarning ma'naviyatiga dahldor qirralarda ham ichkilik keskin Binobarin, G'arb madaniyatida *ichkilik* so'zi bilan muayyan konseptning ifoda etilishini o'ylab ko'rish kerak. Xususan, konsept vazifasini *ichkilik* so'zi o'tamaydi, aksincha, ba'zi yevropa mamlakatlarining “yuzi” bo'lgan ichkilikning nomi aslida konsept sifatida tasniflanishi kerak bo'ladi. M.: *pivo* – (shved madaniyati uchun), *vodka* – rus madaniyati uchun, *viski* – amerikaliklar, *sake* - yapon madaniyati va h. uchun konsept bo'la oladi.

Konsept tushunchasi inson tafakkur jarayonlarida qo'llaydigan va tajriba va bilim mazmunini aks etuvchi butun inson faoliyati natijalari hamda idrok etish jarayonlarining mazmunini bilimning o'ziga xos “kvant”larida aks etuvchi mazmunlar haqidagi tasavvuriga muvofiqdir. Hozirgi paytda lingvistik fanda umumiy asosga, ya'ni *konsept - bu tushuncha mazmunini nomlovchi, ma'no sinonimidir*, degan asosga tayangan konsept tushunchasiga bo'lgan 3 asosiy yondashuvni belgilash mumkin.

Birinchi yondashuv konseptni o'rganishda madaniy jabhaga ko'proq e'tiborni qaratadi va bunda madaniyat konseptlarning majmuasi va ular o'rtasidagi munosabatlarning muvofiqligi sifatida tushuniladi. Bu yondashuvning vakili Yu.S.Stepanov. Uning fikricha, konsept insonning mental dunyosidagi madaniyatning asosiy uyasi (yacheyka)dir. “Konsept” atamasining bundayin talqinida tilning vazifasi ikkilamchi bo'lib qoladi, u faqatgina madaniyat, konsept majmuasini zabonlashlashtirish shakli – yordamchi vositasiga aylanib qoladi.

Ikkinchi yondashuv kognitiv lingvistikada til belgisi semantikasini jalb etishni konsept mazmunini shakllantirishining yagona vositasi deb hisoblaydi. N.D.Arutyunova va uning maktabi, T.V.Buligina, A.D.Shmelov shunday fikrdadirlar. N.Alefirenko ham o'xshash nuqtai nazardan yondashadi: u konseptni kognitiv semantikaning birligi deb tushunib, konseptga nisbatan semantik yondashuvni olg'a suradi.

Uchinchi yondashuv tarafdorlari D.S.Lixachyov, ye.S.Kubryakova va boshqalardir. Ularning fikricha, konsept so'z ma'nosidan bevosita paydo bo'lmaydi. U so'z ma'nosini insonning shaxsiy va xalq tajribasi bilan to'qnashuvining natijasidir, ya'ni konsept so'z va voqeyililik o'rtasidagi vositachidir¹.

Konsept – tushuncha emas, tushunchaning mohiyati. Ushbu fikrni ilgari surgan tilshunos olim V.V. Kolesov konseptning tushunchaning shakllanishiga ko'mak beruvchi, uning (tushunchaning) shakllanishiga qadar yuzaga kelgan predmetli-obrazli bosqich ekanini ta'kidlaydi va ba'zi hollarda, konsept aniq tushunchani ifodalab belgiga aylanishi ham mumkin, deb aytadi.

Ko'plab olimlar konseptni keng ma'noda tushungan bo'lib, bugungi kunda R.Jekondoffning nuqtai nazariga qo'shiladilar. Bu olimning fikricha, konseptual tizimning asosiy konstituentlari “nutqning semantik qismlariga” yaqin konseptlardir, ya'ni bular ob'ekt va uning qismlari, harakat, amal, o'rin yoki makon, vaqt, payt, belgi konseptlaridir. Bu yondashuvlar uchun umumiylik til va madaniyatning so'zsiz aloqasi mavjudligi haqidagi fikrdir. Kelishmovchilik esa, konseptning shakllanishda til rolini turlicha tushunish bilan

¹ Тўрабеков Д. Х. “Хитой тилида оммабоп ибораларнинг лингво-когнитив таҳлили” Магистр академик даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент-2011.

shartlangan. Dunyoning ob'ektlari ular haqidagi tasavvurlarning etnotil tafakkuri tomonidan bilimning ma'lum “kvantlari” sifatida, ya'ni konseptlar sifatida tuzilmashtirilganida “madaniy ob'ektlarga aylanadilar”². O.Yespersen, A.P.Babushkin, V.Z.Demyankov, Sh.Safarovlar strukturaning tarkibiy qismida element, ya'ni tashkil etuvchi tushunchasi o'rnida konseptni qabul qiladilar.

Fanda shuningdek, tilning aynan konseptlar ko'lemi olam lisoniy manzarasining xossalarini ochib beradi: konseptlar – jamoaviy ongdagi ko'p mezonli ma'noviy shakllanishlar bo'lib, o'zining lisoniy qobig'iga ega, degan qarash ham mavjud. Bu qarash umumiy holatda, konseptlar nazariyasi sifatida Vilgelm fon Gumboldt, A.Vejbitskaya, S.G.Vorkachev, T.V.Yevsyukova, V.I. Karasik, N.A. Krasavskiy, S.X. Lyapin, V.A. Maslova, V.P. Neroznak, G.G. Slishkin, Yu.S. Stepanov Yu.D. Apresyan, N.D. Arutyunova, G.V. Kolshanskiy, ye.S. Kubryakova, D.S. Lixachev, Se. Nikitin, V.I. Postovalova, B.A. Serebrennikov, V.N. Teliya, S.G. Ter-Minasova, M.Jonson (M. Johnson), J.Lakoff (G. Lakoffn) kabi olimlarning tadqiqot ishlarida o'zining ifodasini topdi. Bugungi kunga kelib, konseptlarni asosan kognitiv va lingvokulturologik jihatdan tekshirish ustuvor ahamiyatga ega bo'lib bormoqda.

Kognitiv tilshunoslikda konsept “inson psixikasida o'z aksini topgan xotiraning, mental leksik tarkibning, miya va tilning konseptual tizimi (lingua mentalis)ning, butun olam manzarasining mazmuniy operativ birligi” sifatida tushuntiriladi³. Konseptlar, shuningdek, inson bilimlarini saqlovchi birliklar hisoblanadi. O'z navbatida, konseptlar o'zga turdagi mental reprezentatsiyalar – obrazlar, suratlar, sxemalar va h.lar bilan bog'liqlikda yashaydi. Bunday qarash fanda aytish mumkinki, Gumboldt davridan ham ma'lum (V. Gumboldt, G. Frege, B. Rassel, A. Cherch).

Kognitiv tilshunoslik o'z tadqiqot premeti o'rniga kognitiv konseptni qo'yadi, lingvokulturologik nuqtai nazardan esa, konsept lingvokulturologik yoki madaniy konsept qabilida tekshiriladi. Yuqorida tilga olingan “lison-odam” diadasi lingvokulturologiyada “til – odam – ong - madaniyat” konstruksiyasiga almashinadi.

So'nggi yillarda kognitiv konsept va lingvokulturologik konseptni chegaralash hollari kuzatiladi. Masalan, G.G.Slishkin bu farqliklarni quyidagicha tushuntiradi: kognitologiyada har bir so'zga alohida konsept sifatida qaraladi, lingvokulturologiyada konsept madaniy ahamiyatli birliklarning sanoqli miqdori tarzida tushuniladi (konsept o'rnida mavhum mohiyatlar anglashiladi).

Konseptni kognitiv tomondan tekshiruvchi olimlar uning yuzaga kelish va psixologik tabiatiga urg'u berarkanlar, bunda his etish, taassurot, tasavvur, tushuncha, freym va uning turlari, tajribaning odam xotirasida saqlanishining mexanizmi va usullari, shuningdek, ong birliklarining assotsiativ tavsifi va ularning in'ikosidan tashkil topuvchi olamni kategoriyalashtirish masalasini ham nazardan qochirmaydilar. Fanda bu borada D.S. Lixachyov, A.P. Babushkin, Z.D. Popova, I.A. Sternin tomonidan yaratilgan konsepsiyalar ma'lum.

Lingvokulturologik yondashuv tarafdorlari konseptni konseptosferaning mustaqil qismi, olam manzarasining lavhasi sifatida qabul qiladilar. Bunda alohida olingan predmet

² Юқоридаги манба.

³ Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. — М., 1996.

maydonining mohiyati aniqlanib, bu maydondagi nomlanishlarning detalizatsiyasi singari uslubiy differentsiatsiya, qiyos, kontrastlar, leksik va frazeologik semantika va paremiologiyada mustahkamlanganlik (o'rnatilganlik) ajratiladi. Mazkur yondashuv negizida Yu.S. Stepanov, A. Vejbitskaya, S.X. Lyapin, V.I. Karasik, S.G. Vorkachev singari taniqli olimlarning konsepsiyalari qabul qilingan.

Konseptni tekshirgan olimlardan, shuningdek, S.A. Askoldov⁴, D.S.Lixachyovlarning qarashlari ahamiyatli. Binobarin, S.A.Askoldovning fikricha, konseptni real predmetlarning muqobili sifatida qabul qilish noto'g'ri, u premetga yoki real harakatlarga tegishli muayyan qirraga muqobil, hatto turli xildagi fikriy funksiyalarning o'rinbosari bo'la oladi.

D.S.Lixachyov esa, konsept va so'z o'rtasidagi munosabat oralig'iga inson omilini qo'yadi: uningcha, so'z, uning ma'nolari konseptlari o'z-o'zidan mavjud bo'lmay, belgilangan inson ideosferasi (g'oyalari olami)da yuzaga chiqadi. Konsept inson bilish qobiliyatining xususiyatlariga uzviy bog'liq bo'ladi. Fandagi “konseptosfera” atamasi ham D.S.Lixachyov tomonidan iste'molga kiritilgan. Tilning semantik ko'lami uning asosiy birligi – ma'noni tadqiq etish orqali o'z sharhini topadi. Kognitiv lingvokulturologiyada bu bevosita konseptlar ko'lamiga dahldor masala hisoblanadi. O'z navbatida, konseptlar ko'lamining asosiy unsuri – konseptni o'rganish orqaligina mazkur masalani ijobiy hal etish mumkin bo'ladi.

Bunda tushuncha va konsept hodisalarini farqlash, farqlaganda ham, ularning bir tartibli, qiyosiy xarakterli, biroq, turli ma'noli birliklar ekanini anglash lozim. Bu taqqos yuzasidan o'zbek tilida mavjud bo'lgan “*andisha*” va “*farosat*” so'zlari va u bilan bog'liq tushuncha va konseptni misol qilish mumkin. Negaki, o'zbek madaniyatiga xos bo'lgan qadriyatni ifoda etuvchi bu so'zlar tom ma'noda mental tushuncha bo'lib, u ayni vaqtning o'zida madaniy konsept hamdir. Unda nafaqat tushunish, balki uni (konseptning) uning bo'lishi talab etiladigan hayotiy vaziyatlarda his etish, aslida ham izohga “bo'yin bermaydigan” tushunchaning o'rnini bosish imkoniyati bor. “Tushuncha” va “konsept” farqlari: Konsept – aysbergning suv osti qismi (chuqur madaniy va emotsional qatlam), tushuncha – suvdan chiqib turgan qismi.

Umuman olganda, tushuncha va konseptga ilmiy yondashuvlar sirasidagi quyidagi munosabatni ham tilga olish mumkin: “Tushuncha – mental tuzilma, u aqliy faoliyatning o'ziga xos shakli (turi) dir. Tushuncha «qandaydir bir sinfga kiruvchi predmetlarni umumlashtirish va ushbu sinfni unga kiruvchi predmetlarning umumiy va farqlovchi belgilari majmuasiga nisbatan ajratuvchi mantiqiy faoliyat natijasida hosil bo'ladi» (ye.K.Voyshvillo). Mantiqiy faoliyat hosilasi bo'lgan «tushuncha» va kognitiv tilshunoslikda keng miqyosda qo'llanilayotgan «konsept» atamalarini bir xil mazmunda qo'llash mumkinmi? So'zsiz, bu ikkala hodisa ham tafakkur birligi sifatida namoyon bo'ladi. Bularning ikkalasining ham boshlang'ich nuqtasi voqyelikdagi predmet – hodisaning his qilinishi va obrazli tasavvur qilinishi bilan bog'liq. Paydo bo'lgan hissiy obraz dastlab har bir shaxsda alohida, individual ko'rinishda bo'ladi. Masalan, «gul» bir kishi uchun «atirgul» bo'lsa, boshqasi uchun «rayhon», yana biri uchun «lola». Hissiyot va tafakkur faoliyatining yuqori bosqichlarida individual obraz aniq predmetdan uzoqlashib boradi va asl mantiqiy (aqliy) hodisaga aylanadi. Voqyelikning bir xilda bunday tafakkur va his etilishi, umumlashgan hamda qisman mavhumlashgan obrazning yuzaga kelishi barcha uchun

⁴ Рус тилшунослигида концепт атамасини тушунчадан фарқли моҳият сифатида, дастлаб С.А. Аскольдов-Алексеев ишлатган. Мазкур атама XX асрнинг 90-йилларига келиб ўз истеъмолининг кенг кўламига эга бўлди.

bir xil kod – ramziy belgi hosil bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Bu xilda paydo bo‘ladigan mantiqiy tuzilmani psixolog N.I.Jinkin «universal predmet kodi - UPK» deb atashni taklif qiladi.”⁵

Shuningdek, jo‘n qilib izohlaganda, tushuncha ilmiy bayonda o‘zining ifodasini topishi mumkin bo‘lgani holda, konsept anglatgan ma‘noni oddiy ilmiy til bilan bayon etish qiyin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Antologiya konseptov. Pod red. V.I. Karasika, I.A. Sternina. Tom 1. Volgograd: Paradigma, 2005. – 352 S.
2. “Antropotsentrik tilshunoslik yo‘nalishlari” moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua.// Tuzuvchilar: D.E.Lutfullaeva, D.S.Xudoyberganova. Toshkent, 2016.
3. Kratkiy slovar kognitivnykh terminov / ye. S. Kubryakova, V. Z. Demyankov, Yu. G. Pankrats, L. G. Luzina. — M., 1996.
4. Ko‘ng‘urov R., Begmatov E., Tojiev Yo., Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari.- T.: O‘qituvchi, 1992.
5. Maslova V. A. M 31 Lingvokulturologiya: Ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb, zavedeniy. – M.: Izdatelskiy sentr «Akademiya», 2001.
6. Yigitaliev U.S. Olam, tafakkur va lingvistik munosabatlar integratsiyasida tashkil etuvchi muammosi (konseptual tahlil aspektida). //The scientific world of Kazakhstan. №4 (38) 2011. 52-b.
7. Pimenova M. V., Kondrateva O. N. Konseptualnye issledovaniya. Vvedenie : ucheb. posobie. M.:Flinta, Nauka, 2011.
8. Cafarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006.

⁵ <http://majmua.tdpu.uz/shaxsiyreja.views/majmua/files>. Манбадаги фикрларда мазкур манба келтирилган: Войшвилло 1989: 91.